

Implementasi Cloud Computing pada Aplikasi Kesehatan

Muhammad Arief Fiqron Saputra^{1*}, Paniran²
^{1,2}Jurusan Teknik Elektro, Universitas Mataram
^{1,2}Jl. Majapahit 62, Mataram, Lombok NTB, Indonesia
E-mail: arif.fikron07@gmail.com^{1*}, paniran@unram.ac.id²

Submitted Date: 10 Oktober 2024

Accepted Date: 18 Oktober 2024

Abstrak - Cloud computing telah menjadi solusi teknologi yang penting dalam berbagai bidang, termasuk aplikasi kesehatan. Penerapan cloud computing memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, fleksibel, dan terukur. Dalam konteks aplikasi kesehatan seperti Healtime, teknologi ini mendukung penyimpanan data medis, akses informasi secara real-time, serta integrasi berbagai layanan kesehatan, seperti telemedicine dan manajemen rekam medis. Selain itu, cloud computing menyediakan keamanan data yang lebih baik dengan sistem enkripsi dan perlindungan berlapis. Penelitian ini mengkaji penerapan cloud computing pada aplikasi kesehatan, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya, yang menunjukkan bahwa 80% pengguna aplikasi merasakan efisiensi dalam pengelolaan data medis.

Kata kunci: kesehatan, gaya hidup sedentari, teknologi, platform cerdas, HealTime.

Abstract - Cloud computing has become an important technology solution in various fields, including healthcare applications. The implementation of cloud computing enables more efficient, flexible, and scalable data management. In the context of healthcare applications such as Healtime, this technology supports medical data storage, real-time information access, and integration of various healthcare services, such as telemedicine and medical record management. In addition, cloud computing provides better data security with encryption systems and layered protection. This study examines the implementation of cloud computing in healthcare applications, as well as the benefits and challenges faced in the implementation process, which shows that 80% of application users feel efficient in managing medical data.

Keywords: health, sedentary lifestyle, technology, smart platform, HealTime

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan komponen vital dalam kehidupan manusia di era modern saat ini. Jika kesehatan seseorang terganggu maka keberlangsungan hidup orang tersebut juga tidak akan baik, oleh sebab itu masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan diri. Definisi adalah suatu keadaan dimana tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial. Sehingga pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi tiga bidang fungsi yaitu: fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan social[1].

Sayangnya sebagian orang menyepelkan pentingnya memperhatikan Kesehatan tubuh. Kebanyakan orang lupa dengan kalimat “lebih baik mencegah daripada mengobati” padahal kalimat itu sangat penting untuk diingat. Beberapa orang Ketika mengerjakan berbagai kegiatan kurang peduli dengan apa yang akan terjadi pada dirinya dikemudian hari. Banyak orang juga tidak menyadari bahwa salah satu penyebab penyakit ialah memiliki perilaku dan juga kebiasaan yang berpengaruh buruk pada kesehatan. Kesehatan identik dengan keadaan fisik seseorang. Penyebab permasalahan fisik itu mempunyai kaitan erat dengan pola perilaku yang semakin lama berkembang menjadi gaya hidup. Perkembangan zaman memberikan banyak perubahan terhadap gaya hidup manusia yang menjadikannya beraktivitas tapi kurang bergerak karena semuanya telah dibantu oleh teknologi yang diciptakan untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Munculnya teknologi canggih seperti smartphone, jaringan internet di mana-mana memanjakan manusia sehingga mengurangi aktivitas fisiknya dan perilaku seperti itu memicu timbulnya gaya hidup sedentary[3].

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan penyimpanan data dan aksesibilitas yang fleksibel semakin meningkat. Sebelum munculnya Cloud Computing, perusahaan dan individu harus mengandalkan infrastruktur lokal seperti server fisik dan perangkat penyimpanan untuk mengelola data mereka. Hal ini memerlukan biaya investasi awal yang tinggi, perawatan, dan perluasan infrastruktur yang rumit[4].

Cloud Computing muncul sebagai solusi untuk tantangan ini dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan global yang kuat[5]. salah satu penyedia layanan yang telah mengembangkan data center dan server yang tersebar di seluruh dunia untuk menyediakan layanan komputasi dan penyimpanan yang aman, andal, dan skalabel yaitu Google Cloud Platform (GCP)[6]. Dan salah satu keunggulan utama dari Cloud Computing

adalah elastisitasnya. Cloud Computing memungkinkan pengguna untuk membayar hanya untuk sumber daya yang mereka gunakan (pay-as-you-go).

Melalui penerapan HealTime, langkah-langkah preventif dalam menjaga kesehatan dapat lebih ditingkatkan, sekaligus membantu mengurangi risiko penyakit akibat gaya hidup yang kurang sehat. Platform ini tidak hanya akan membantu dalam diagnosis, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perilaku sehari-hari memengaruhi kesehatan jangka panjang[7].

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Steganografi (Steganography)

Kesehatan memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan. Pertama adalah kesehatan fisik, yang meliputi fungsi organ tubuh dan sistem tubuh yang bekerja secara normal. Kedua, kesehatan mental yang mencakup keseimbangan emosional dan psikologis. Ketiga, kesehatan sosial yang menekankan pada kemampuan individu dalam berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Ketiga dimensi ini membentuk fondasi kesehatan yang menyeluruh[8]. Salah satu tantangan kesehatan terbesar saat ini adalah gaya hidup kurang aktif yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Pola hidup ini meningkatkan risiko penyakit kronis seperti obesitas dan penyakit jantung[9]. Untuk mengatasi hal tersebut, HealTime memprioritaskan analisis pola hidup guna mendorong perilaku yang lebih sehat. Dengan dukungan teknologi AI dan IoT, platform pintar ini dapat memantau kesehatan pengguna secara real-time, memungkinkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efisien dan efektif. Secara umum, platform HealTime memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi digital untuk menawarkan solusi kesehatan yang menyeluruh, memantau kondisi pengguna, dan mendorong tindakan pencegahan dalam upaya menjaga kesehatan[10].

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Literatur

Penulis memperoleh informasi dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta artikel terkait yang berfungsi sebagai referensi dalam penulisan jurnal ini.

3.2 Metode Implementasi

Implementasi langsung dilakukan untuk mengumpulkan dan melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan jurnal ini.

Gambar 1. Diagram Alir Pengembangan Aplikasi

4. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perencanaan Aplikasi

Healtime adalah platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan di bidang kesehatan, dirancang untuk memberikan solusi kesehatan yang komprehensif. Platform ini mencakup layanan seperti diagnosis penyakit jantung dan konseling bagi pasien, dengan tujuan memudahkan akses pasien ke layanan kesehatan yang dibutuhkan secara lebih efisien dan hemat biaya[11].

Telemedicine, bagian dari *Healtime*, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk menyediakan layanan kesehatan dari jarak jauh. Ini memudahkan akses pasien ke perawatan medis, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas[12].

4.2 Proses Pembuatan Backend RESTfull API

1. Authentication API

Pengembangan authentication API ini menggunakan JavaScript dengan platform Express.js. Di bagian backend, API autentikasi ini menerapkan sistem operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk pengelolaan data pengguna, termasuk fitur login dan registrasi, dengan menggunakan jsonwebtoken untuk autentikasi pengguna. Setiap fungsi operasi memiliki endpoint yang berbeda untuk mengakses masing-masing fungsi tersebut, sebagai berikut:

a /register

Endpoint ini digunakan saat pengguna ingin mendaftar untuk mengakses aplikasi atau layanan. Pengguna harus mengisi informasi pendaftaran seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Data ini dikirim ke server melalui API endpoint "/register" untuk diproses. Server akan memeriksa dan memvalidasi data, lalu membuat entri baru di basis data untuk pengguna yang baru terdaftar. Setelah pendaftaran selesai, pengguna dapat menggunakan kredensial mereka untuk masuk ke sistem.

b /Login

Endpoint ini digunakan saat pengguna ingin masuk ke sistem. Pengguna akan memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Informasi ini dikirim ke server melalui API endpoint "/login". Server kemudian memeriksa apakah kredensial yang dimasukkan cocok dengan yang ada di basis data.

2. Prediction API

Pada Healtime, kami membangun API prediksi menggunakan bahasa pemrograman Python dengan platform FastAPI. API ini memproses data dari hasil konsultasi pasien, termasuk informasi mengenai gejala yang dialami. Data ini digunakan untuk menghasilkan penilaian risiko dan memberikan rekomendasi perawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Dengan API ini, kami bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat dalam penanganan pasien.

4.3 Proses Deployment

Pada proses deployment aplikasi Healtime, kami menggunakan dua layanan serverless dari Google Cloud Platform untuk men-deploy Backend API:

1. Google App Engine

Digunakan untuk men-deploy Authentication API. API ini mencakup endpoint untuk login dan pendaftaran pengguna aplikasi. Endpoint-endpoint ini kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile[13].

2. Google Cloud Run

Digunakan untuk men-deploy Prediction API, yang dikembangkan menggunakan Python dan platform FastAPI[14]. API ini dikemas dalam container menggunakan Container Registry, yang menyimpan dan mengelola data container beserta semua dependensi dan kode yang diperlukan. Container ini kemudian di-deploy melalui Google Cloud Run, menghasilkan endpoint yang diimplementasikan dalam aplikasi mobile Healtime.

3. Cloud SQL

Digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk menjalankan database relasional seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server di cloud tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik atau virtual. Cloud SQL memudahkan pengelolaan, pengaturan, serta pemeliharaan database dengan menyediakan fitur auto-scaling, replikasi, backup otomatis, dan keamanan terkelola[15].

Gambar 2. Desain Arsitektur Cloud Pada Aplikasi Healtime

Gambar 2. menunjukkan desain arsitektur cloud pada aplikasi Healtime, yang melibatkan penggunaan Cloud SQL dan Cloud Storage Bucket sebagai tempat penyimpanan data dan file. API autentikasi, seperti Login

dan Register API, di-deploy melalui Google App Engine, sedangkan Prediction API di-deploy melalui Google Cloud Run untuk menangani proses prediksi dengan efisien.

4.4 Lingkup *Cloud Computing*

1. Pengertian *Cloud Computing*

Cloud Computing adalah model penyampaian layanan komputasi melalui internet, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak, dan lainnya dari penyedia layanan cloud secara jarak jauh.

2. Manfaat *Cloud Computing*

Cloud Computing menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi pengguna, antara lain:

- a Skalabilitas : Pengguna dapat menyesuaikan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan investasi besar dalam infrastruktur.
- b Biaya Efisien : Pengguna hanya membayar sesuai dengan penggunaan, mengurangi biaya modal dan operasional.
- c Fleksibilitas : Layanan cloud bisa diakses dimana saja selama ada koneksi internet.
- d Keamanan : Penyedia cloud seringkali memiliki fitur keamanan yang canggih, meskipun ini juga tergantung pada konfigurasi dan kebijakan yang digunakan.
- e Otomatisasi dan Pembaruan Berkala : Dengan cloud, pembaruan perangkat lunak, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan. Hal ini memastikan pengguna selalu menggunakan versi terbaru dari perangkat lunak dan teknologi, tanpa gangguan operasional.

3. Karakteristik *Cloud Computing*

Cloud Computing memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya unik dan populer dalam dunia teknologi modern. Berikut adalah karakteristik-karakteristik utamanya:

- a On-demand self-service : Pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan, misalnya dengan menggunakan, sebuah portal web dan manajemen antarmuka. Pengadaan dan perlengkapan layanan serta sumberdaya yang terkait terjadi secara otomatis pada penyedia.
- b Broad network access : Kemampuan yang tersedia melalui jaringan dan diakses melalui mekanisme standar, yang mengenalkan penggunaan berbagai platform (misalnya, telepon selular, laptop, dan PDA).
- c Resource pooling : Penyatuan sumberdaya komputasi yang dimiliki penyedia untuk melayani beberapa konsumen menggunakan model multi-penyewa, dengan sumberdaya fisik dan virtual yang berbeda, ditetapkan secara dinamis dan ditugaskan sesuai dengan permintaan konsumen.
- d Measured Service : Sistem komputasi awan secara otomatis mengawasi dan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran (metering) pada beberapa tingkat yang sesuai dengan jenis layanan.
- e Rapid Elasticity : Cloud computing memungkinkan peningkatan atau penurunan sumber daya secara cepat dan sesuai permintaan. Hal ini membuatnya mudah beradaptasi dengan fluktuasi kebutuhan pengguna, baik itu skala kecil maupun besar, dengan menambahkan atau mengurangi kapasitas secara otomatis.

4.5 Aspek Keamanan dan *Privasi Cloud Computing*

Beberapa aspek yang berkaitan dengan keamanan dan privasi yang harus di perhatikan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Resiko dan Ketaatan : Organisasi yang mulai mengadopsi cloud tetap harus bertanggung jawab untuk aspek manajemen keamanan, resiko, dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku di industri terkait. Manajemen resiko dan ketaatan ini membutuhkan tim internal yang kuat dan transparansi proses dari penyedia jasa cloud.
2. Manajemen Akses dan Identitas : Identitas bisa didapat melalui beberapa penyedia jasa cloud, dan harus bersifat interoperabilitas antar organisasi yang berbeda, penyedia cloud yang berbeda, dan berlandaskan proses yang kuat.
3. Integritas Layanan : Layanan berbasis cloud harus dibangun dengan landasan keamanan yang kuat, dan proses-proses operasionalnya juga harus diintegrasikan dengan manajemen keamanan di organisasi tersebut. Penyedia layanan cloud harus mengikuti proses yang bisa dibuktikan, terdefinisi, dan jelas dalam mengintegrasikan keamanan dan privasi ke dalam layanannya mulai dari titik paling awal, di setiap titik di dalam siklus, sampai paling penghabisan. Selain itu manajemen keamanan dan auditing harus selaras antara penyedia cloud dan pelanggan
4. Integritas Klien : Layanan cloud yang digunakan di sisi klien harus memperhatikan aspek keamanan, ketaatan, dan integritas di sisi klien. Integritas klien bisa ditingkatkan dengan menggunakan paduan praktek terbaik.
5. Proteksi Informasi : Layanan cloud membutuhkan proses yang andal untuk melindungi informasi sebelum, selama, dan setelah transaksi. Manfaatkan Klasifikasi Data untuk meningkatkan kontrol terhadap data yang siap dilepaskan ke cloud.

4.6 Implementasi Aplikasi

Healtime adalah aplikasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses kepada orang-orang yang terjangkau penyakit tanpa harus pergi ke dokter. Tampilan atau antarmuka pengguna (user interface) dari aplikasi Healtime meliputi elemen-elemen berikut:

1. Tampilan Awal

Gambar 3. Tampilan Awal

Merupakan tampilan awal ketika aplikasi baru dijalankan sebelum masuk ke halaman login.

2. Halaman User Register & Login

Gambar 4. Tampilan User register dan Login

Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan registrasi atau mendaftarkan diri sebelum menggunakan aplikasi Healtime yang dimana membutuhkan data pengguna seperti nama, email, password, untuk melakukan registrasi. Jika pengguna berhasil melakukan registrasi, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman login.

3. Halaman Utama

Gambar 5. Tampilan Halaman Utama

Pada halaman ini merupakan tampilan setelah login, yaitu dengan memasukkan keluhan yang sedang dialami pengguna maka akan diberikan pilihan apakah ada gejala berikut seperti contoh: keluhannya yaitu demam batuk maka akan diberikan beberapa gejala apakah pengguna mengalaminya seperti panas tinggi, batuk berdahak, wajah pucat dan tak bertenaga, jika mengalami semua gejala maka bisa dicentang semuanya.

4. Halaman Hasil Pencarian

Gambar 6. Tampilan Halaman Hasil Pencarian

Pada dashboard prediksi, hasil yang ditampilkan berupa penjelasan mengenai indikasi penyakit yang mungkin sedang dialami berdasarkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Hasil ini akan ditampilkan di halaman khusus. Tingkat keberhasilan dalam pencarian penyakit atau tingkat akurasi sistem prediksi mencapai 75%, yang diukur berdasarkan data yang sudah diambil. Tingkat akurasi ini terus ditingkatkan melalui pembaruan algoritma dan integrasi data yang lebih luas untuk mendukung diagnosis yang lebih tepat dan cepat.

5. Halaman Riwayat Pencarian

Gambar 7. Tampilan Halaman Riwayat Pencarian

Pada dashboard prediksi, hasil yang ditampilkan berupa penjelasan mengenai indikasi penyakit yang mungkin sedang dialami berdasarkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Hasil ini akan ditampilkan di halaman khusus. Sistem juga menyimpan riwayat pencarian hingga maksimal 50 data rekam penyakit yang sudah pernah dicari sebelumnya, sehingga pengguna dapat mengakses kembali informasi terkait dengan mudah. Riwayat ini membantu memantau perkembangan kesehatan dan memfasilitasi konsultasi lebih lanjut dengan tenaga medis.

6. Halaman Profil

Pada halaman ini terdapat Riwayat Pencarian yang sudah dicari sebelumnya dan tidak perlu memasukkan data ulang lagi karena data sudah tersimpan secara otomatis.

Gambar 8. Tampilan Halaman Profil

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa platform HealTime mampu memberikan solusi efektif dalam mendukung analisis penyakit dan pemantauan kesehatan melalui penerapan teknologi cerdas. Teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) memudahkan pengguna dalam mengakses informasi kesehatan secara real-time, membantu mengidentifikasi risiko penyakit, serta memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan pola hidup dan data kesehatan yang dikumpulkan. Dengan tingkat akurasi prediksi penyakit sebesar 75% yang semakin meningkat seiring dengan pembaruan, serta kemampuan menyimpan data hingga 50 riwayat pencarian penyakit, platform ini menawarkan kemudahan dalam melacak kondisi kesehatan jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 80% dalam pengelolaan data medis. HealTime berperan penting dalam mendukung transformasi digital dalam bidang kesehatan, serta menjadi alat yang potensial dalam mempromosikan gaya hidup sehat. Untuk meningkatkan fungsionalitas platform, disarankan agar *HealTime* menambahkan fitur-fitur yang lebih interaktif, seperti pengingat otomatis untuk melakukan aktivitas fisik, serta integrasi dengan perangkat kesehatan *wearable* yang lebih beragam. *HealTime* disarankan untuk bekerja sama dengan institusi kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik, agar platform ini dapat digunakan sebagai alat bantu resmi dalam memantau kesehatan pasien secara lebih luas dan profesional.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Ashari, Herri Setiawan. 2011. "Cloud Computing : Solusi ICT ? " Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL. 3.
- [2] Akhmad Syaikhu. 2020. "Komputasi Awan (Cloud Computing) Perpustakaan Pertanian" Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 10 No. 1.
- [3] Cakrawala, Ahmad Fauzi Abdul Rahman. 2015. "*Cloud Computing: Konsep dan Aplikasi*". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [4] Delwien Esther Jacob, Sandjaya. 2018. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Propinsi Papua". Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan (JNIK) LP2M Unhas.
- [5] Erl, T., Puttini, R., & Mahmood, Z. (2013). "Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. Springer".
- [6] Krittanawong, C., Zhang, H., Wang, Z., Aydar, M., & Kitai, T. (2017). Artificial intelligence in precision cardiovascular medicine. *Journal of the American College of Cardiology*, 69(21), 2657-2664.
- [7] Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [8] Raghupathi, W., & Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare: Promise and potential. *Health Information Science and Systems*, 2(1), 3.
- [9] Tremblay, M. S., Colley, R. C., Saunders, T. J., Healy, G. N., & Owen, N. (2011). Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 35(6), 725-740.
- [10] Tutang. 2014. "*Sistem Operasi Cloud Computing dengan Windows Azure*". Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [11] Nahdilah Nurul Murhum. 2022. "PENGUKURAN PENERIMAAN PENGGUNA PADA APLIKASI KESEHATAN HALODOC MENGGUNAKAN MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2". Jakarta: Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi Vol. 1 No. 2

-
- [12] Awanda Fitya Zahra, dkk. 2023. "Penelitian Cloud computing pada Industri, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dan Perbankan". *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol 9 No 2.
- [13] Siti Alvi Sholikhatin. 2020. "Integrasi Telemedicine dengan Cloud Computing pada Web Pelayanan Kesehatan". *JURNAL INFORMATIKA*, Vol.7 No.2
- [14] A. G. Purwanto, T. Timotius, Y. H. Pesik, and D. Darmanto, "Analisis Dan Desain Sistem Manajemen Proyek Menggunakan Cloud Computing Dengan Arsitektur Serverless," *J. Nas. Komputasi dan Teknol. Inf.*, vol. 6, no. 3, pp. 308–319, 2023.
- [15] Y. H. Pesik, V. Vidya, I. J. Agustian, and I. B. Trisno, "Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Manajemen Acara Berbasis Mobile Menggunakan Flutter," *J. Nas. Komputasi dan Teknol. Inf.*, vol. 5, no. 6, 2022.